

UO‘K: 621.383.51:621.039.64:620.9

MOBIL QUYOSH ENERGETIK QURILMALARINING TEXNOLOGIK TURLARI VA ULARNING ISHLASH PRINSIPLARI TAHLILI

Axtamov Tohir Zuhridin o'g'li,
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi,
S.A.Azimov nomidagi Fizika-texnika instituti,
kichik ilmiy xodim.
tohiraxtamov@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan quyosh energiyasidan foydalanishga qiziqish jahon miqyosida ortib bormoqda. global iqlim o‘zgarishlari, an’anaviy energiya resurslarining kamayishi va ekologik barqarorlikka intilish natijasida mobil quyosh energetik qurilmalar (MQEQ) ustida olib borilayotgan tadqiqotlar dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada mobil quyosh energetik qurilmalarining umumiy analitik parametrlari va hozirgi mavjud turlari ko‘rib chiqiladi.

Tayanch so‘zlar: fotoelektrik batareya, mobil fotoelektrik/issiqlik qurilmasi, ko‘chma konstruktsiya, quyosh treylari, quyosh radiatsiyasi, quvvat, inverter, kontroller, akkumulator, samaradorlik.

Kirish: So‘nggi yillarda tarmoqdan mustaqil (off-grid) quyosh energiyasi tizimlariga bo‘lgan qiziqish sezilarli darajada oshdi. Bunday tizimlarga elektr minibus taksilari (eMBTs) kabi mobil qurilmalarga integratsiyalashgan quyosh panellari orqali gibrid energiya echimlarini yaratish, shuningdek, tortiluvchi quyosh treylarlariga o‘rnatilgan quyosh tizimlari va yuqori quvvat ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo‘lgan logistika maqsadlarida ko‘chma energiya stansiyalari kiradi. Toza energiya texnologiyalarini jadal joriy etishga qaratilgan sa’y-harakatlar, jumladan, innovatsion tizimlar — masalan, buklanuvchi mobil quyosh energetik tizimi (Foldable Mobile Solar Power System, FMSPS) ni qo‘llash, ushbu mintaqalarda mavjud bo‘lgan energiya muammolarini hal qilish va millionlab insonlarning turmush tarzini yaxshilash yo‘lida muhim qadam hisoblanadi [1, 2].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Bunday tizimlardan birining amaliy qo‘llanilishi ZeroBase Energy kompaniyasi tomonidan Keniyaning Lokichoggio hududida joylashgan qochqinlar lagerida tashkil etilgan. Bu yerda 80 kW quvvatga va 360 kW·soat sig‘imli batareyaga ega tarmoqdan mustaqil quyosh-gibrid tizimi o‘rnatilgan [3]. Bir qator kompaniyalar bozorda turli xil dizaynga ega quyosh treylarlarini taqdim etmoqda (1-rasmga qarang). Masalan, MPS kompaniyasi tashqi muhitda ishlovchi mobil kameralar uchun 320 W quyosh energiyasi bilan ta‘minlovchi ixchamroq FMSPS (buklanuvchi mobil quyosh tizimi) ni ishlab chiqqan (1 (a) - rasm) [4]. TWT kompaniyasi esa 2,1 kW quyosh generatori va 15

kW·soat energiya saqlash tizimiga ega treylarni ishlab chiqdi (1 (b) - rasm) [5]. OkSolar kompaniyasining quyosh treylari esa 2,4 kW quvvat ishlab chiqaruvchi tizim bilan jihozlangan bo‘lib, 57 kW·soat sig‘imdagi saqlash quvvatiga ega bo‘lishi bilan ajralib turadi (1 (c) - rasm) [6].

Natijalar. Bozordagi ilg‘or FMSPS namunalaridan biri sifatida Tesla kompaniyasi tomonidan 2022 yil iyul oyida ishlab chiqilgan quyosh treylari ko‘rsatib o‘tiladi. Ushbu tizim 2,7 kW quvvat ishlab chiqaradi va Starlink sun‘iy yo‘ldosh tizimini energiya bilan ta‘minlashga mo‘ljallangan (1 (d) - rasm) [7].

1-rasm. Ilmiy adabiyotlarda keltirilgan FMSPS (buklanuvchi mobil quyosh tizimlari) namunalaridan ba‘zilari: (a) MPS: 320 W [4]; (b) TWT: 2,1 kW [5]; (c) OkSolar: 2,4 kW [6]; va (d) Tesla: 2,7 kW [7].

Bozor talabiga asosan tijoratlashtirilgan ko'plab MQEQ larning turlari mavjud. Masalan, YGNE YST-7000SH kuzatuv treylerlari (2 (e) – rasm) elektr tarmog'i bo'lmagan joylar uchun professional monitoringni ta'minlaydi. U quyosh panellari, batareyani saqlash, pan/tilt tizimi, boshqaruv tizimi, kamera, treyler ramkasi, elektr ko'taruvchi va teleskopik ustun va boshqalar bilan ishlaydi.

2-rasm. YGNE YST-7000SH kuzatuv treylerlari

U aeroportlarda, qurilish maydonchalarida, harbiy, kon yoki tabiiy gaz konlarida ish joylarida keng qo'llanilishi mumkin.

3-rasm. YGNE YST-7000SH kuzatuv treylerlari

FMSPS (buklanuvchi mobil quyosh energiyasi tizimlari) bozorida aksariyat konstruksiyalar murakkab avtomatik buklanish mexanizmlarini o'z ichiga oladi, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga hamda ayniqsa sub-Sahroi Afrika (SSA) va Markaziy Osiyo kabi murakkab hududlarda texnik xizmat ko'rsatish talabining ortishiga olib keladi [8]. Aksincha, mazkur tadqiqotda taklif etilayotgan FMSPS modeli soddalik tamoyiliga asoslangan bo'lib, uning arzonligi va xizmat ko'rsatishdagi qulayligi ta'minlangan. Ushbu tizim 4 kW quvvatga ega quyosh generatori hamda 20 kW·soat hajmdagi energiya saqlovchi akkumulyator bilan ta'minlangan bo'lib, SSA hududlarida quyosh nurlanishining maksimal darajasida atigi 5 soat ichida to'liq zaryad olish imkonini beradi va kun davomida turli xil zaruriy elektr ehtiyojlarini ta'minlay oladi.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlar asosida shuni ta'kidlash kerakki O'zbekiston hududlarining iqlimiy sharoitlari keskin farq qiladi va ekstremal holatlar keng tarqalgan. Ushbu sharoitlarda moslashtirilgan texnologik yechimlar — xususan, quyosh asosidagi integratsiyalashgan fotoelektrik issiqlik (FEI) tizimlari — energiya samaradorligi, ekologik barqarorlik va iqtisodiy tejamkorlikni ta'minlay oladi. Shu bois, ekstremal iqlimga moslashtirilgan energiya strategiyalarining markaziga FEI tizimlarini joylashtirish dolzarb ilmiy-texnik vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Giliomee, J.H. & Booysen, M.J., Decarbonising South Africa's long-distance paratransit: Battery swapping with solar-charged minibus trailers. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 117, 103647, 2023. DOI: 10.1016/j.trd.2023.103647.
2. Podmore, R., Larsen, R., Louie, H. & Waldron, B., Affordable energy solutions for developing communities. 2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting, Pp. 1–8, 2011. DOI: 10.1109/PES.2011.6039517.
3. Franceschi, J., Rothkop, J. & Miller, G., Off-grid solar PV power for humanitarian action: From emergency communications to refugee camp micro-grids. *Procedia Engineering*, 78, Pp. 229–235, 2014. DOI: 10.1016/j.proeng.2014.07.061.
4. Mobile Pro Systems, MPS offers a true camera trailer solar solution, Mar. 21, 2021. <https://www.mobileprosystems.com/product-news/mps-offers-a-true-camera-trailersolar-solution/>. Accessed on: 10 Aug. 2023.
5. Triangularwave Technologies Inc., Mobile solar power unit. <https://www.twtwatertreatment.com/water-treatment/product.php?productid=392&cat=111&page=1>. Accessed on: 10 Aug. 2023.
6. OkSolar, Energy on demand. <https://www.oksolar.com/>. Accessed on: 10 Aug. 2023.
7. Ryan Kennedy, Tesla's solar trailer for range extension, Jul. 08, 2022. <https://www.pvmagazine.com/2022/07/08/teslas-solar-trailer-for-range-extension/>. Accessed on: 10 Aug. 2023.
8. P.A. Муминов, М.Н. Турсунов, X. Сабиров, Т.З. Ахтамов. Ясси рефлекторлар билан жиҳозланган кўчма фотоиссиқлик қурилманинг самарадорлигини ошириш. "Irrigatsiya va melioratsiya" jurnali №4(34). Toshkent. 2023. B. 48-53.

